

ПРИМЕНЕНИЕ ИНТЕГРАЛЬНОГО ПОКАЗАТЕЛЯ ПЕРЕМЕННОЙ СТРУКТУРЫ ПРИ ВЫБОРЕ НАУЧНОГО ЖУРНАЛА

© 2025 Тугашова Л.Г.

Для преподавателей и научных сотрудников актуальным является вопрос выбора журнала для публикации статьи. Целью исследования является разработка формулы интегрального показателя выбора журнала для публикации статьи, имеющего переменную структуру. Предложен способ получения интегрального показателя, позволяющий авторам самим формировать рейтинг научных журналов с учетом выбранных факторов. Показаны этапы алгоритма составления рейтинга журналов переменной структуры. При расчете интегрального показателя имеется возможность самостоятельно формировать последовательность значимости выбранных факторов. С применением полученного выражения вычислены значения интегрального показателя для журналов научной специальности 2.3.3. Разработанные математические модели могут использоваться для анализа комплекса наукометрических и других показателей при принятии решения по выбору журналов для представления научной статьи.

Ключевые слова: журнал, статья, библиометрические показатели, интегральный показатель, факторы, шкала Фишберна.

Введение. Для образовательного или научного учреждения публикации сотрудников являются одним из показателей рейтинга организации. Для организаций, ведущих научную деятельность, применяется методика расчета комплексного балла публикационной результативности (КБПР). Методика расчета КБПР изложена в письме Минобрнауки России от 13.01.2025 №МН-13/9.

Международными индексами научного цитирования являются Web of Science (WoS) и Scopus. Рейтинг журнала оценивается путем определения квартиля (Q1-Q4), то есть ранга научного журнала, зависящего от его цитируемости. Для базы данных WoS квартиль определяется импакт-фактором Journal Citation Reports (JCR), а для Scopus – показателем SCImago Journal Rank (SJR). Существуют национальные индексы цитирования: China Science Citation Database, Citation Database for Japanese Papers, Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) и др. OpenAlex – развивающийся ресурс открытого доступа, являющийся альтернативой коммерческим источникам библиометрических данных.

В настоящее время доступ российских научных организаций к WoS и Scopus ограничен. В России применяется «Белый список» научных журналов, представляющий собой перечень рекомендованных изданий, в которых российские ученые могут публиковать свои работы. Рейтинг российских журналов определяется различными показателями. Библиометрические показатели журналов приведены на сайте НЭБ elibrary.ru в разделе «Анализ публикационной активности журнала».

Важным показателем научной значимости журнала является импакт-фактор РИНЦ (на сегодня существует несколько его видов). Высокое значение импакт-фактора РИНЦ не всегда свидетельствует о высоком качестве журнала. Узкопрофильные журналы могут иметь невысокий импакт-фактор, высокий коэффициент самоцитирования, но это не говорит о том, что статьи не интересны или не обладают научной значимостью, просто они рассчитаны на узкий круг специалистов.

В РИНЦ применяется интегральный показатель Science Index (SI). Одна из основных задач данного рейтинга – дать возможность сравнивать между собой журналы, относящиеся к различным дисциплинам [1].

Интегральный показатель SI служит основой для составления рейтинга журналов РИНЦ и не может быть единственным определяющим показателем при выборе журнала для публикации статьи.

На сайте ВАК России приведен перечень российских рецензируемых научных изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук и на соискание ученой степени доктора наук.

Таким образом, при выборе журнала для опубликования научной статьи автору необходимо сориентироваться в многообразии журналов.

Исследование, приведенное в статье, посвящено поиску ответов на следующие вопросы:

- какие факторы, библиометрические показатели учитывает автор при выборе российского научного журнала при публикации научной работы?
- каким образом сформировать систему по выбору журналов, какой математический алгоритм подбора применить?

Обзор литературы. Все существующие методики оценки научных журналов можно разделить на две группы: библиометрические показатели и экспертные методы. В настоящее время получили применение также альтметрические методы.

Обзор литературы показал, что наиболее часто предлагаются методики для оценки экономических и технических журналов. Примером методик на основе библиометрических показателей является работа [2]. В статье [2] в качестве дополнительного показателя предложено учитывать количество высокоцитируемых статей. Общее ранжирование журналов осуществлялось по методике многомерного сравнительного анализа.

Примером разработки метода экспертных оценок является проект Управления академической экспертизы университета Высшая Школа Экономики. В работе [3] приведена методика кластерного рейтинга, в основе которого лежат данные экспертного опроса.

Авторы [4] при исследовании числа цитируемых ссылок в публикациях применяли регрессионный анализ.

В работе [5] при анализе библиометрических показателей научных журналов по техническим специальностям применен кластерный анализ.

Альтметрики – это новые методы наукометрии, которые оценивают результаты исследовательской деятельности не на основе числа цитирований публикаций в научных журналах (академический вес, scholarlyimpact), а по их присутствию, упоминанию и использованию в интернете и традиционных СМИ (общественный вес, socialimpact).

В работе [6] применялось анкетирование в режиме онлайн со шкалой Ликерта. Выполнено ранжирование факторов в следующем порядке: тематическое соответствие, рецензирование, репутация, целевая читательская аудитория, импакт-фактор, сохранение авторского права, скорость издания, стоимость обработки статьи.

В работе [7] сделан вывод, что OpenAlex может быть использован в качестве информационного ресурса для поиска разнородной информации и альтернативного инструмента библиометрического анализа.

Целями опубликования научной работы могут быть ознакомление с результатами научного исследования широкой аудитории, участие в конкурсах и грантах, выполнение пункта трудового договора, написание кандидатской или докторской диссертации и др.

Интегральный показатель выбора журнала для публикации статьи должен быть понятным, простым в вычислении, чтобы им сумел воспользоваться любой автор, публикующий статью: студент, магистрант, соискатель ученой степени, преподаватель вуза, научный работник и т.д. Интегральный показатель должен учитывать в своей структуре цель, с которой автор публикует статью, путем ранжирования факторов по значимости. Кроме этого, исходные данные для его вычисления должны находиться в открытом доступе.

Цель исследования. Целью исследования является разработка формулы интегрального показателя выбора журнала для публикации статьи, имеющего переменную структуру.

Основная задача – составить алгоритм, который поможет авторам, решившим опубликовать статью в российском журнале, сориентироваться в многообразии научных журналов и их показателях и составить свой рейтинг.

Выполнен выбор методов исследования, необходимых для решения поставленной задачи. В работе применялись следующие количественные методы сбора и анализа данных: анкетный опрос, кластерный анализ, ранжирование.

Анкета содержала следующий вопрос: «Выразите, пожалуйста, свое мнение о важности перечисленных показателей при выборе журнала для публикации научной статьи». Затем перечислены наукометрические и другие показатели журналов: периодичность выхода журнала, является ли журнал платным или бесплатным для авторов, форма публикации (электронная/бумажная), рейтинг журнала и т.п. Применялась шкала оценок от 0 до 10. Респондентами являлись преподаватели и аспиранты образовательных учреждений, а также работники предприятия, ведущие научно-исследовательскую работу. В результате были собраны и обработаны ответы участников. Показатели журналов отбирались по среднему значению набранных баллов. Метод «Анкетный опрос» применялся для выбора факторов.

Для того, чтобы получить выборку по показателям журналов, использовались данные НЭБ, «Белого списка», Перечня ВАК.

Для решения задачи выбора научного журнала для публикации научно-исследовательских работ разработана информационная система, представляющая собой базу данных научных журналов с удобным пользовательским интерфейсом. Внимание уделено тематическим направлениям журналов по специальностям ВАК по техническим наукам. По заданным критериям можно выбрать несколько научных журналов.

Методы и алгоритм составления интегрального показателя. Для определения рейтинга выбранных научных журналов применялось ранжирование. Для его осуществления выбран метод Фишберна, являющийся сравнительно простым и понятным. В данном методе используется убывающая по значимости последовательность факторов. В нашем случае предложен расчет весовых коэффициентов для последовательности факторов смешанной (равной и убывающей) значимости.

Приведем этапы составления предлагаемого интегрального показателя выбора российских журналов. Для получения формулы интегрального показателя выберем показатели, которые необходимо учитывать при выборе журнала для публикации. К таким показателям отнесены следующие: двухлетний импакт-фактор РИНЦ, число загрузок статей за год, периодичность издания, платность публикаций для авторов.

Двухлетний импакт-фактор РИНЦ показывает соотношение числа ссылок, которые получил журнал в текущем году на статьи, опубликованные в нем за два предыдущих года, к числу статей, опубликованных в этом журнале за этот же период.

Число загрузок статей в год показывает востребованность статей, опубликованных в журнале, а также наличие доступа читателей к архиву статей и свежим выпускам.

Периодичность издания влияет на скорость опубликования статьи. В определенной степени на скорость также влияют сроки и качество рецензирования, была ли отправлена статья на доработку, а также вид издания (электронный или печатный журнал). В основном, журналы выходят со следующей периодичностью: 12, 6, 4 выпуска в год.

Платность публикаций для авторов определяет, берется ли плата с автора за публикацию, обработку статей или источниками финансирования журнала являются распространение по подписке, учредитель и т.д. Определим следующие формы данного показателя: бесплатный для всех авторов; бесплатный для определенной категории авторов (аспирантов), для остальных платный; платный для всех авторов.

Так как исходные данные разной размерности, то необходима нормировка. Нормировка факторов по среднему значению имеет вид:

$$X_{ij} = \frac{x_{ij}}{\bar{x}_j}, \quad (1)$$

где i – номер определенного журнала; j – номер фактора; x_{ij} – значение фактора определенного журнала; \bar{x}_j – среднее значение фактора по всем журналам; X_{ij} – нормированное значение фактора.

Если фактор задается отдельными отсчетами или словесно, то осуществляется переход к дискретным значениям.

При получении формулы интегрального показателя выбора научного журнала необходимо определить веса факторов. В одном случае они могут быть равнозначными:

$$w_{EQj} = \frac{1}{n}, \quad (2)$$

где n – число факторов.

В другом случае принимается, что факторы отличаются значимостью. Тогда веса предлагается определять по шкале [8]:

$$w_{Fj} = \frac{2(n-j+1)}{n(n+1)}, \quad j=1..n, \quad (3)$$

где j – ранг значимости (номер) фактора.

Возможен вариант, когда факторы имеют веса смешанной (равной и убывающей) значимости. Тогда веса факторов для i -того журнала предлагается определять следующим образом:

$$\begin{aligned} &\text{если } X_{ij} \approx X_{i(j+1)}, \text{ то } w_j = w_{j+1}; \\ &\text{если } X_{ij} \succ X_{i(j+1)}, \text{ то } w_j = w_{Fj}, w_{j+1} = w_{F(j+1)}; \\ &j = \overline{1, n}; i = \overline{1, m}. \end{aligned} \quad (4)$$

В любом из приведенных случаев (2)-(4) должно выполняться условие:

$$\sum_{j=1}^n w_j = 1.$$

С учетом рассчитанных весов факторов формула интегрального показателя выбора журнала имеет следующий вид:

$$P = \sum_{j=1}^n w_j X_{ij}. \quad (5)$$

Особенность предлагаемого интегрального показателя – его переменная структура. Переменные X_{ij} не связаны с конкретными факторами. Привязку факторов к переменным X_{ij} в соответствии с их значимостью назначает автор в зависимости от целей написания и опубликования научной статьи. Затем формируется последовательность значимости факторов определенной структуры. Веса определяются для разных случаев: равной, различной и смешанной значимости факторов.

Таким образом, предлагаемый алгоритм выбора журнала для публикации статьи состоит из следующих шагов.

1. Предварительный выбор научных журналов, которые публикуют статьи требуемой тематики по научной специальности. Библиометрические показатели журналов (импакт-фактор РИНЦ в первую очередь) каждого направления отличаются диапазоном изменения.

2. Формирование матрицы исходных данных по выбранным значимым факторам с использованием информации открытого доступа. Предварительная обработка информации включает нормировку факторов (1) и переход к дискретным переменным.

3. Формирование различных последовательностей значимости факторов и расчет весов факторов с помощью формул (2), (3) или (4) в зависимости от вида последовательности.

4. Привязка значимых факторов к переменным последовательности в зависимости от цели опубликования статьи и составление необходимой последовательности значимости факторов. Вычисление интегрального показателя по формуле (5) для всех отобранных журналов и формирование их рейтинга.

По полученным результатам выбирается журнал, в который подается научная статья. Изучаются требования к статьям, приведенные на сайте этого журнала и т.д.

Результаты. Для определенности примем, что необходимо выбрать журналы для публикации статьи в российском журнале по научной специальности 2.3.3 «Автоматизация и управление технологическими процессами и производствами». На первом шаге с помощью информационной системы по заданным диапазонам критериев определены журналы по вышеназванной научной специальности.

На втором шаге получены значения показателей (факторов) выбранных журналов: двухлетнего импакт-фактора РИНЦ, числа загрузок статей за год, периодичности издания, платности публикаций для авторов.

Двухлетний импакт-фактор РИНЦ и число загрузок статей за год нормированы по среднему значению по формуле (1). Два следующих показателя переведены в дискретную форму. Периодичность издания определена следующими дискретными значениями: 12 выпусков в год соответствует значению 1; шесть выпусков – значению 0,75; четыре выпуска – значению 0,5; два выпуска – 0,25; один выпуск – 0. Платность публикаций для авторов переводится в дискретную форму следующим образом: 1 – бесплатный журнал для всех авторов; 0,5 – бесплатный для определенной категории авторов (аспирантов), для остальных платный; 0 – платный для всех авторов.

В таблице 1 приведены нормированные и дискретные значения вышеперечисленных факторов. Принято, что на первом шаге отобрано 5 журналов-кандидатов для публикации статьи определенной тематики.

Таблица 1. Показатели (факторы) журналов

Журнал	Двухлетний импакт-фактор РИНЦ (IF)	Число загрузок статей за год (ND)	Периодичность издания (FP)	Платность публикаций для авторов (PP)
Журнал 1	1,12	0,14	1	1
Журнал 2	0,50	2,32	0,75	0
Журнал 3	1,29	0,29	1	0,5
Журнал 4	0,72	0,14	0,5	1
Журнал 5	1,33	1,41	0,5	1

На третьем шаге (табл. 2) сформированы возможные последовательности значимости факторов и вычислены веса значимых факторов по формулам (2)-(4).

Таблица 2. Веса четырех факторов: равнозначных, по шкале Fishburn и смешанной значимости

No	Последовательность	Веса факторов		
		w_1	w_2	w_3
1	$X_1 \approx X_2 \approx X_3 \approx X_4$	0,25	0,25	0,25
2	$X_1 \succ X_2 \succ X_3 \succ X_4$	0,40	0,30	0,20
3	$X_1 \succ X_2 \approx X_3 \approx X_4$	0,40	0,20	0,20
4	$X_1 \approx X_2 \succ X_3 \approx X_4$	0,35	0,35	0,15
5	$X_1 \approx X_2 \approx X_3 \succ X_4$	0,30	0,30	0,30
6	$X_1 \succ X_2 \succ X_3 \approx X_4$	0,40	0,30	0,15
7	$X_1 \succ X_2 \approx X_3 \succ X_4$	0,40	0,25	0,25
8	$X_1 \approx X_2 \succ X_3 \succ X_4$	0,35	0,35	0,20

Последовательность, приведенная на строке 1 таблицы 2, соответствует факторам равной значимости. Последовательность на строке 2 соответствует факторам различной значимости, расположенным в порядке ее убывания. Строки 3-8 определяют последовательности факторов смешанной значимости.

На четвертом шаге для примера рассмотрены две ситуации для последовательности значимости факторов, приведенной в таблице 2, на строке 4. В зависимости от важности факторов сформированы следующие их последовательности: $IF \approx PP \succ FP \approx ND$ и $FP \approx ND \succ IF \approx PP$.

В результате расчета интегрального показателя по формуле (5) получены значения, приведенные в таблице 3.

Таблица 3. Результаты расчета интегрального показателя переменной структуры

Журнал	$IF \approx PP \succ FP \approx ND$		$FP \approx ND \succ IF \approx PP$	
	Показатель	Ранг	Показатель	Ранг
Журнал 1	0,93	2	0,77	5
Журнал 2	0,64	6	1,21	1
Журнал 3	0,81	3	0,82	4
Журнал 4	0,68	4	0,52	6
Журнал 5	0,98	1	1,09	2

Из таблицы 3 видим, что для первого случая самым подходящим журналом для подачи статьи является Журнал 5, для второго случая – Журнал 2. Если значения интегрального показателя равны, то ранг журнала назначаем в зависимости от того, где первый значимый фактор выше. Подобным образом можно составить рейтинги журналов для других последовательностей значимости факторов.

Выводы. Таким образом, предложен алгоритм расчета интегрального показателя переменной структуры для выбора научного журнала для публикации статьи. Данный показатель должен учитывать различные публикационные цели, которыми может руководствоваться исследователь при подготовке рукописи. Выполнен подбор факторов, влияющих на выбор научного журнала для опубликования статьи.

Предложен расчет весовых коэффициентов в формуле интегрального показателя для последовательности факторов смешанной (равной и убывающей) значимости, представленный формулой (4).

Показан пример выбора российских научных журналов по научной специальности 2.3.3 с применением полученной модели (5) по четырем факторам. При необходимости количество журналов, набор влияющих факторов, их количество могут быть различными.

Предложенный алгоритм позволяет упростить процедуру выбора журналов для публикации научных статей.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

1. Григорьева, Е. И. Хороши ли журналы, в которых размещены ваши статьи? / Е. И. Григорьева, З. Р. Зарипова, К. П. Кокарев // Полис. Политические исследования. – 2015. – № 3. С. 147-159. – DOI <https://doi.org/10.17976/jpps/2015.03.10>.
2. Третьякова, О. В. Импакт-рейтинг экономических журналов академического сектора: критерии и методика построения / О. В. Третьякова // Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. – 2018. – Т. 11. – № 3. – С. 179–194. – DOI 10.15838/esc.2018.3.57.12.
3. Рубинштейн, А. Я. Ранжирование российских экономических журналов: научный метод или "игра в цифры"? / А. Я. Рубинштейн // Журнал Новой экономической ассоциации. – 2016. – № 2(30). – С. 162-175. – DOI 10.31737/2221-2264-2016-30-2-7. – EDN WFAYZN.
4. Bornmann, L. Growth rates of modern science: A bibliometric analysis based on the number of publications and cited references/ L. Bornmann, R. Mutz // Journal of the Association for Information Science and Technology. – 2014. – 66(11). – P. 1–28. – DOI 10.1002/asi.23329.
5. Тугашова, Л. Г. Анализ показателей публикационной активности / Л. Г. Тугашова // Системный анализ в науке и образовании. – 2021. – № 2. – С. 77-82. – EDN EYMQYV.
6. Dalton, M. A dissemination divide? The factors that influence the journal selection decision of Library & Information Studies (LIS) researchers and practitioners / M. A. Dalton // Library and Information Research. – 2013. – V. 37. – № 115. – P. 33–57. – DOI 10.29173/lirg553.
7. Редькина, Н. С. Российская наука в системе открытых научных знаний OpenAlex / Н. С. Редькина // Управление наукой: теория и практика. – 2024. – Т. 6. – № 4. – С. 86–104. – DOI 10.19181/sntp.2024.6.4.5.
8. Фишберн, П. С. Теория полезности для принятия решений / пер. с англ. В.Н. Воробьевой и А.Я. Кируты // Под ред. Н. Н. Воробьева. – М: Наука, 1978. – 352 с.

Поступила в редакцию 15.07.2025 г., рекомендована к печати 18.08.2025 г.

APPLICATION OF THE INTEGRAL INDICATOR OF THE VARIABLE STRUCTURE IN THE
SELECTION OF A SCIENTIFIC JOURNAL

Tugashova L.G.

For teachers and researchers, the issue of choosing a journal for publishing an article is relevant. The purpose of this study is to develop a formula for an integral indicator of choosing a journal for publishing an article that has a variable structure. A method for obtaining an integral indicator is proposed, which allows authors to form their own rating of scientific journals based on selected factors. The stages of the algorithm for creating a rating of journals with a variable structure are presented. When calculating the integral indicator, it is possible to independently determine the sequence of importance of the selected factors. Using the obtained expression, the values of the integral indicator for journals of scientific specialty 2.3.3. were calculated. The developed mathematical models can be used to analyze a set of scientometric and other indicators when making decisions on the choice of journals for submitting a scientific article.

Keywords: journal, article, bibliometric indicators, integral indicator, factors, Fishburn scale.

Тугашова Лариса Геннадьевна

кандидат технических наук, доцент, доцент
кафедры автоматизации и информационных
технологий ГАОУ ВО Альметьевский
государственный технологический университет
«Высшая школа нефти»,
Российская Федерация, Республика Татарстан,
г. Альметьевск.
E-mail: tugashova@yandex.ru

Tugashova Larisa Gennadevna

Candidate of Technical Sciences, Associate Professor,
Associate Professor at Department of Automation and
Information Technologies of Almetievsk State
Technological University «Higher School of
Petroleum»,
Russian Federation, Republic of Tatarstan,
Almetievsk.